

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 4
ISSUE 1

2024

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

4-JILD, 1-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-4, НОМЕР-1

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-4, ISSUE-1

TOSHKENT - 2024

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2024-1>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)
Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)
Набиуллина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)
Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)
Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)
Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)
Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)
Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)
Эшкобил Шукур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)
Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)
Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)
Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)
Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)
Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)
Джураев Шокирджон
д.ф.-м. н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)
Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Нодира Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Guzal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badia**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

AZIZ MUSHTARIY!

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro'g'risida"gi PQ-4865-son Qarorida "Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g'oyalarning jahon tamaddunida tutgan o'rnini hamda o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug' shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ'ib etish..." lozimligi alohida ta'kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta'sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg'or texnologiyalari, nazariy g'oyalarga hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g'oyalarini jahonda targ'ib qilish va qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta'xis etildi.

"Alisher Navoiy" deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o'rni va adabiy ta'sir masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarni o'z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева "О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои" особо отмечается "огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя..."

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале "Алишер Навои" отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества литературы Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally "

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

NAVOIY VA ADABIY TA'SIR MASALALARI

- 1. Dilorom Salohiy**
NIZOMIY VA NAVOIY DOSTONLARIDA MAJOZIY TASVIR NAMUNASI.....9
- 2. Nurboy Jabborov**
TURKIY RUHIYAT – ALISHER NAVOIY IJOD KONSEPSIYASINING ASOSI.....15
- 3. Ozoda Tojiboyeva**
ALISHER NAVOIY IJODINING ROSSIYADAGI MANBALARI VA TAVSIFLARI.....23
- 4. Sherxon Qorayev**
TEMURIY SHAHZODA MUHAMMAD SULTON VA ALISHER NAVOIY.....30

MA'RIFAT YOG'DUSI

- 5. Serpil Soydan**
NEVÂYI'NIN FEVÂYIDÜ'L-KIBER DÎVÂNINDA ÂKIBET / HALAS / RAHM / TEMENNA / VEFA REDIFLI GAZELLER ÜZERINE.....36
- 6. Martaba Melikova**
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ В ДУХОВНОМ НАСЛЕДИИ АЛИШЕРА НАВОИ.....44

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

- 7. Funda Toprak**
BEDÂYIÜ'L BÎDÂYE'DE MÎTOLOJİK UNSURLAR ('ANKÂ-KÂF-SİMÜRĞ VE EJDERHA).....52
- 8. Shahlo Rahmonova**
NAVOIY LIRIKASIDA IJTIMOY FAOL AYOL OBRAZI VA POKIZA ISHQ MASALASI.....61
- 9. Farida Karimova**
ALISHER NAVOIYNING “BADOYE’ UL-BIDOYA” DEVONI DEBOCHASI ALOHIDA ADABIY HODISA SIFATIDA.....71

ILM, OLAM VA OLIM

- 10. Elmurod Nasrullayev**
NAVOIYGA DOIR TARIXIY MANBALAR VA ULARNING ILK O'RGANILISHI MASALALARI.....79
- 11. Шоира Темирова, Гулбахор Хаджикурбанова, Саодат Юлдашева**
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ДОСТИЖЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА АЛИШЕРА НАВОИ.....87

TAQRIZ, TALQIN VA TAHLIL

- 12. Ibrohim Haqqul**
SAKINAMEH IS A POEM OF LIFE AND JOY (*Introduction to the book “Sakinameh: history and poetics” by Professor Maksud Asadov*).....92
- 13. Ozoda Tojiboyeva**
ELLARNI BIRLASHTIRGAN SHOIR (*Turkiya davlati Bursa shahridagi O'zbek tili va madaniyati markazi ochilishi va “Alisher Navoiy va XXI asr” xalqaro konferensiyasi bo'yicha*).....95

NAVOIY POETIKASI

14. Maysara Eshniyazova

ALISHER NAVOIYNING “SIROJ UL-MUSLIMIN” ASARIDA DINIY-TASAVVUFIY
G‘OYALARNING POETIK IFODASI.....101

NAVOIY VA TILSHUNOSLIK MASALALARI

15. Hamidulla Dadaboyev

“DEVONU LUG‘OTIT TURK”DA IFODALANGAN BOSH VA ICH KIYIM
NOMALARINING HOZIRGI TURKIY TILLARDA VOQELANISHI.....117

16. Ma‘mura Zohidova

O‘ZBEK TILIGA TARJIMA QILINGAN ASARLARDA QO‘LLANGAN AYRIM SO‘ZLAR
IZOHI.....124

NAVOIY VA TA‘LIM-TARBIYA MASALALARI

17. Gulnoza Xoldorova

ALISHER NAVOIY DIDAKTIK QARASHLARINING TURKIY ILDIZLARI.....129

NAVOIY POETIKASI

Maysara ESHNIYAZOVA

Sharof Rashidov nomidagi
Samarqand davlat universiteti
mustaqil tadqiqotchisi
Samarqand, O‘zbekiston
E-mail: maysarayeshniyazova300477@gmail.com

ALISHER NAVOIYNING “SIROJ UL-MUSLIMIN” ASARIDA DINIY-TASAVVUFIIY G‘OYALARNING POETIK IFODASI

For citation: Maysara Eshniyozova. POETIC EXPRESSION OF RELIGIOUS-MYSTICAL IDEAS IN “SIROJ UL-MUSLIMIN” BY ALISHER NAVAI. Alisher Navoi. 2024, vol. 4, issue 1, pp.101-116

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11508225>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola mutafakkir shoir, irfoniy-tasavvufiy asarlari bilan ham adabiyotimiz rivojiga katta hissa qo‘shgan Alisher Navoiy qalamiga mansub “Siroj ul-muslimin” asarining g‘oyaviy-badiiy tahliliga bag‘ishlanadi. Hazrat qalamiga mansub “Siroj ul-muslimin” manzumi islom dini ahkomini yoritishga bag‘ishlangan sof diniy yo‘nalishdagi asar bo‘lib, unda tasavvuf ta’limotining birinchi maslagi – shariat ilmi hukmlari, darajalari mutasavvuf shoir nuqtayi nazaridan badiiy til bilan bayon qilingan. Ushbu maqola mazkur asarni g‘oyaviy-badiiy jihatdan kengroq tahlil qilishga bag‘ishlanadi. Maqolada manzumaning ma’no-mazmun jihatdan tadqiqi, tarkibiy tuzilishi, janri va vazn masalasi, badiiy tasvir vositalari va til xususiyatlari tahlili baholi qudrat yoritilgan.

Kalit so‘zlar: manzuma, irfon, hamd, na‘t, munojot, shariat, poklanish, masnaviy, hazaj, qofiya, radif, ilmi bade’.

Maysara ESHNIYAZOVA

Independent researcher of
Samarkand State University
named after Sharof Rashidov
Samarkand, Uzbekistan
E-mail: maysarayeshniyazova300477@gmail.com

POETIC EXPRESSION OF RELIGIOUS-MYSTICAL IDEAS IN “SIROJ UL-MUSLIMIN” BY ALISHER NAVAI

4ANNOTATION

This article will be devoted to the ideological and artistic analysis of the work “Siroj ul-Muslimin” by Alisher Navoi, a poet-thinker who made a great contribution to the development of our literature with his Irfan-mystical works. The manzuma “Siroj ul-Muslimin”, written by Hazrat, is a work of a purely religious direction dedicated to highlighting aspects of Islam, in which the first maslah of Sufi teaching is the judgments of Sharia science, the degrees of which are set out in artistic language from the point of view of the poet. This article will be devoted to a broader analysis of this work from an artistic point of view. The article examines the study of the manzuma in the semantic and content aspect, the problem of structure, genre and weight, the analysis of the means of artistic representation and linguistic features.

Key words: manzuma, irfon, hamd, na't, munojot, Sharia, penance, masnawi, hazaj, rhyme, radif, ilmi bade'.

Майсара ЭШНИЯЗОВА

независимый исследователь

Самаркандского государственного
университета имени Шарофа Рашидова,

Самарканд, Узбекистан

E-mail: maysarayeshniazova300477@gmail.com

**ПОЭТИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ РЕЛИГИОЗНО-МИСТИЧЕСКИХ ИДЕЙ В
«СИРОДЖ УЛЬ-МУСЛИМИН» АЛИШЕРА НАВАИ**

АННОТАЦИЯ

Эта статья будет посвящена идейно-художественному анализу произведения “Сирож уль-муслимин” Алишера Навои, поэта-мыслителя, внесшего большой вклад в развитие нашей литературы своими ирфанийско-мистическими произведениями. Манзума “Сирож уль-муслимин”, принадлежащий перу хазрата, представляет собой произведение чисто религиозного направления, посвященное освещению аспектов ислама, в котором первый маслах суфийского учения – суждения шариатской науки, степени которых изложены художественным языком с точки зрения поэта. Данная статья будет посвящена более широкому анализу данного произведения в художественном отношении. В статье рассматривается исследование манзумы в смысло-содержательном аспекте, проблема структуры, жанра и веса, анализ средств художественного изображения и языковых особенностей.

Ключевые слова: стихотворение, Ирфан, прославление, муноджат, шариат, очищение, маснави, хазадж, рифма, радиф.

KIRISH. Mumtoz adabiyotimizning eng benazir ijodkori, umuminsoniy g'oyalar targ'ibotchisi, nasr va nazmning takomiliga munosib hissa qo'shgan siymo Alisher Navoiy turli mavzularda qalam tebratgan va durdona asarlar yarata olganki, asrlar osha ularning olamshumul qadr-qimmatini yanada ortib bormoqda. Ulug' mutafakkirning Haq va haqiqat, olam va odam haqidagi ilmlar asosi hisoblangan diniy hamda bashar shaxsini tarbiyalash bosh maqsadi sanalgan tasavvufiy mavzudagi maxsus asarlari ham talaygina. “Siroj ul-muslimin”, “Nazm ul-javohir”, “Arba'in”, “Nasoyim ul-muhabbat”, “Vaqfiya”, shuningdek “Munojot”, “Risolayi tir andoxtan” asarlarida diniy-tasavvufiy mavzular nazmiy yoki nasriy usulda qalamga olingan.

Alisher Navoiy adabiy merosiga mansub “Siroj ul-muslimin” manzumasi (“Musulmonlar nuri”) islom dini ahkomlarini yoritishga bag'ishlangan sof diniy yo'nalishdagi asar bo'lib, unda tasavvuf ta'limotining birinchi maslagi – shariat ilmi hukmlari, darajalari mutasavvuf shoir nuqtayi nazaridan badiiy til bilan bayon qilingan.

ASOSIY QISM. Bizga ma'lumki, tasavvuf Islom dini qadriyatlarini asosida shakllangan ta'limot bo'lib, bu ilmni egallash istagida bo'lgan tolib shariat, tariqat, ma'rifat va haqiqat

bosqichlarini bosib o'tish orqali jisman va ruhan poklikka erishadi. Har bir bosqichning o'ziga xos talablari, shartlari mavjud bo'lib, bu yo'lga kirgan banda o'ziga yuklatilgan amallarni to'liq bajarib borish orqali oxir-oqibat yomonliklardan tiyiladi, yaxshiliklarni o'zlashtiradi, nafsini poklaydi, qalban Xoliqqa yaqinlashadi. Zero, Hujjat ul-islom unvoni bilan ulug'langan Imom G'azzoliy ta'kidlaganlaridek, "Tasavvufning inson manfaatlarining kamoloti yo'lida xizmat qilishdan o'zga maqsadi yo'q" [Ibrohim Haqqul 2000: 5].

Insoniyatni ikki dunyo saodatiga erishtiruvchi Islom dini oxirgi va mukammal din sifatida insonning jismoniy va ruhiy kamolotiga alohida e'tibor qaratadi. Islomning ruhiy tarbiya qismi bo'lgan tasavvuf, avvalo, diniy vazifalarning jismoniy amallar ila zohir bo'luvchi qismi sanaladigan shariat ilmini mukammal bilish va uning talablarini to'liq ado etishni zarurat qilib qo'yadi. Zero, tasavvuf ahli Allohga olib boruvchi yo'lni to'rt – shariat, tariqat, ma'rifat, haqiqat martabaga ajratar ekan, mashhur shayx Najmiddin Kubroning ta'rifiga ko'ra, "Shariat bamosoli kema, tariqat esa dengiz, haqiqat dengiz qa'ridagi inju. Kim injuni qo'lga kiritmoq istasa, kemaga minar va dengizda suzar". [Ibrohim Haqqul 2000: 79] Demak, banda botiniy poklikka erishish uchun ishni zohiriy poklanishdan boshlamog'i lozim, ya'ni "tazkiya", "tavsiya", "tahziyb" – nafs, qalb, ruhni poklash va axloqni sayqallash uchun birlamchi shar'iy hukmlarni ado etishi talab etiladi.

Poklanish va xulqlanish tariqat-u ma'rifat orqali bo'lar, bu darajalarga erishishga esa shariat orqali yo'l ochilar ekan, "Shariat ahli uchun ham, tariqat ahli uchun ham yagona hukm shuki, avvalo, Qur'on va Sunnatda ta'kidlangan farz, vojib, sunnat, nafl ibodatlar bajarilishi lozim" [Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf 2021: 58] Shu bois ajdodlarimiz Islom dini Turonzaminda keng yoyilgan davrdan boshlab bu ilmni egallashga, ayniqsa, uning boshlang'ich talablarini bajarishga harakat qilib keladi. Bu mavzuga oid ko'plab ilmiy va badiiy asarlar maydonga kelgan. Alisher Navoiy yashagan davrda ham bu masalaga alohida e'tibor qaratilgan. Hamma bilishi va qilishi shart bo'lgan farz va sunnat amallarni adadi bilan esda saqlab qolish o'sha davrda ham juda muhim hisoblangan. Mo'min-muslim uchun manfaatli bo'ladigan badiiy qo'llanma yaratish o'sha davrning talablaridan biri bo'lganini his qilgan buyuk mutafakkir Alisher Navoiy bu ishni amalga oshirishga jazm qiladi. Adabiyotda nasr va nazmning imkoniyatlari farqlanadi: o'ta muhim ma'lumotlar, ilmiy-nazariy bilimlar nasrda bayon qilinganda, ayniqsa, ular sanoq bilan bog'liq bo'lsa, shubhasiz, bularni xotirada saqlash ancha qiyinchilik tug'diradi, yodlangan bilimlarni chalkashtirib yuborish yoki unutib qo'yish, xotirga keltirolmay qolish kabi holatlar uchrashi tabiiy. Agar bunday ilm she'riy yo'l bilan, ohangga solib xalqqa yetkazilsa, ular uzoq vaqt yoddan chiqmaydi, hatto ohangdosh so'zlar tizmasi yordamida eslab olish ham oson kechadi. Alisher Navoiy nasr va nazm imkoniyatlari haqida "Hayrat ul-abror" asarida shunday degan edi:

Nazm anga gulshanda ochilmog'lig'i,

Nasr qaro yerga sochilmog'lig'i [Alisher Navoiy 1991: 61].

Shu bois turli tillardagi adabiyotlarda ilmiy mavzudagi murakkab ilmlarni shoir tili bilan ifodalash manfaatli bo'lgan. Ayniqsa, islomiy ilmlarni nuqsonsiz o'zlashtirish borasida bunday ishlar juda zarur. Alisher Navoiyning "Siroj ul-muslimin" asari ayni maqsadga yo'naltirilgan, shu mavzuni she'riy yo'l bilan yoritishga bag'ishlangan asar sifatida ahamiyatlidir.

Alisher Navoiyning "Siroj ul-muslimin" asari mazmun-mundariyasi haqida navoiyshunos olimlar tomonidan bir qator fikrlar aytib o'tilgan, ma'lumotlar berilgan va qisman tahlil qilingan bo'lsa-da, ushbu asarning g'oyaviy-badiiy xususiyatlari o'zbek adabiyotshunosligida hali to'liq tadqiq etilmagan. Maqolamiz Alisher Navoiyning mazkur asari tahliliga bag'ishlanadi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA. "Siroj ul-muslimin" asari diniy-tasavvufiy mazmundagi asar bo'lib, Hazrat Navoiyning umri oxirlarida yaratilgan, hayotning past-balandini ko'rgan, issiq-sovug'ini totgan dono mo'ysafid, umr hikmatini anglagan va boy tajribaga ega bo'lgan donishmand, inson uchun zarur bo'lgan ilm-u amallarni yaxshi bilgan ziyoli, diniy-tasavvufiy bilimlarni chuqur egallagan mutafakkir, keng kitobxon ommaning ehtiyojini juda yaxshi anglagan muallif sifatida ushbu asarga qalam urishi bejiz bo'lmagan. Shu bilan birga, bu davrda Alisher Navoiyning qalami o'tkirlashib, badiiy adabiyotni yuksak cho'qqiga olib chiqqan edi. Shunday buyuklik martabasidagi shoir tomonidan ushbu asarning badiiy maydonga kelishi katta maqsad ko'zlanganidan dalolat edi. Asar sof diniy yo'nalishda islom ahkomini yoritishga bag'ishlangan bo'lsa-da, bu bayon navoiyona

talqinga ega bo'ldi. Alisher Navoiy ushbu asar orqali ham bandalik maqomini ko'rsatadi, ham o'z e'tiqodini namoyish etadi, ham ilmi hikmatning aqoid va ahkom masalasini nazmiy yo'lda bayon qilib, muxlislarini e'tiqod va amal borasidagi haqiqatlardan ogoh etadi, ham o'zbek aabiyoti xazinasini keng ommaga mo'ljallab tuzilgan ilk ilmiy manzuma bilan boyitadi.

Shu narsani ta'kidlash kerakki, Navoiy asar yaratilgan davrda bir qancha ilmlarda, xususan, badiiy ijodda juda keng bilim, tafakkur va tasavvurga ega daho san'atkor darajasiga ko'tarilgan edi. Shunga ko'ra, bu asarda ham o'sha balog'at ilmi sohibini ko'rishimiz tabiiy, ya'ni hajman uncha katta bo'lmagan ushbu manzumada sodda va ravon til, xalqona uslub, hatto har bir so'z zamirida donishmand Navoiyni ko'rish, his qilish mumkin.

“Siroj ul-muslimin” asari hijriy 905-yilda (mil.1499-1500-y.) yozilgan bo'lib, hajmi 208 bayt, 28 bo'limni tashkil etadi. Asarning tuzilishi uch qismdan – muqaddima (39 bayt), asosiy qism (154 bayt) va xotima (11 bayt)dan iborat.

Muqaddima o'zbek mumtoz adabiyotida asarlarga qo'yilgan talablar, ya'ni “da'bi tasnif” (tasnif odobi)ga amal qilingan holatda “vojib ul-tasnif” – tasmiya, hamd, na't hamda “joiz ul-iste'mol” – “Kitob nazmining sababi” deb nomlangan qismlardan tashkil topgan.

Tasmiya bilan kitobni yozishga kirishgan muallif birinchi baytda Haq nomi bilan “zebnoma” boshlash niyatida xushbo'y hid taratuvchi qalamni yunganini aytadi:

Chu yo'ndum xomayi mushkin shamoma,

Qilay deb Haq oti birla zebnoma. [Alisher Navoiy 2011: 596]

Navoiyning poetik mahoratiga nazar solinsa, muallif shu birgina bayt vositasida kitobxonni asarning mutolaasiga ruhan tayyorlaydi. Demak, birinchi misara mazmuniga ko'ra, yozilajak bu manzuma oddiy asar emas, u “xomayi mushkin shamoma” mahsuli, undan mushk hidi taraladi, “Qur'oni karim” va Sunnatning hidi keladi, bundan aql va ruh ajoyib lazzat oladi. Demakki, bu asarda juda muhim mavzu haqida so'z yuritiladi, bu qalam ma'rifatullohdan saboq beradi, xuddi muqaddas “Kalom”ning ilk nozil bo'lgan “Alaq” surasining besh oyatidan birida keltirilgani kabi:

(Mazmuni: U qalam bilan ilm o'rgatgandir. (“Alaq” surasi, 4-oyat))

Baytning ikkinchi misrasidagi “Haq oti birla zebnoma” qilish niyatini ham balog'at ilmining iyjoz usuli nuqtayi nazaridan bir necha xil talqin etish mumkin: birinchidan, asarni Alloh nomi bilan boshlash – tasmiyaga ishora, ikkinchidan, muqaddima Alloh hamdi bilan ziynatlanishini anglatadi, uchinchidan, butun asarning mazmun-mohiyatida Haq oti va zoti amrlari qalamga olingan, to'rtinchidan, ushbu asardagi har bir hukm haq – rostdir. Navoiy ushbu ilk baytda fikrlarni istiora, sifatlash, iyhom kabi badiiy tasvir vositalari bilan ziynatlagan. Shunga ko'ra, asar ham mazmuniy jihatdan, ham badiiy jihatdan “zebnoma” bo'lishi ta'kidlangan.

Alloh Taoloning hamdi uchun quyidagi baytlar keltirilgan:

Taolollah zihi, xalloqi Ma'bud

Ki, maxluqot andin bo'ldi mavjud.

Yo'q erdin har ne bor ul qildi izhor,

Borin yo'q aylabon ham bo'lgusi bor. [Alisher Navoiy 2011: 596]

Yagona Alloh – eng ulug' va ustun, sherigi yo'q yaratuvchi – O'zi, ibodat qilinish faqat Ungadir. Barcha maxluqot u tufayli mavjuddir, yo'qdan bor, borni yo'q qiluvchi, O'zi esa doimo bor Zot. Zohiran hamdda ushbu fikrlarni o'qiymiz, botiniy ma'noda esa bu baytlar mazmun-mohiyatiga nazar solsak, ushbu hamd qismi orqali, avvalo, Allohning bir-u borligiga, cheksiz ne'matlar zohur etuvchi Mulk egasi ekanligiga imon keltirilsa, ikkinchidan, U zotning sifatleri ulug'lanadi, uchinchidan, tasavvufiy nuqtayi nazardan butun borliq Yaratganning zuhuroti, Navoiy boshqa bir hamd g'azalida aytganidek, azal ham, abad ham O'zi ekanligi e'tirof etiladi. Qolaversa, bir necha misra mazmunida shunday ulkan haqiqatni aks ettirish bu borada muallifdan chuqur bilim talab qiladiki, Hazrat Navoiy butun umr davomida o'qib-uqqanlari asosida ushbu tavhid hamdni bir necha misralar zamirida hukmatomuz ifodalab berolgan. Shuningdek, muallifning yana bir maqsadi – ushbu asarda tilga olinadigan aqoid va ahkom, ya'ni ibodatlar ham yolg'iz Ma'budga xos, uning rizoligi uchun

bajarilishi, buyruq va ko‘rsatmalariga amal qilinishi, har bir inson bandalik maqomida muqim turishi lozim.

Ushbu hamd baytlar badiiy jihatdan ham go‘zal shaklga ega bo‘lib, shoir ta‘did, ishtiyoq, tazod, tardi aks, takrir san‘atlaridan unumli foydalangan. Ta‘did san‘ati Allohning bir necha sifatlarini (Taolo, Xalloq, Ma‘bud) kitobxonga eslatish va ta‘kidlash; ishtiyoq (Xalloq, maxluqot) Yaratuvchi va yaratiq o‘rtasidagi vobastalikka urg‘u berish; tazod (bor – yo‘q)dagi ziddiyat borliqni o‘z izmida tutgan Xoliq va uning ixtiyoridagi, bandaga bog‘liq bo‘lmagan mavjudlik, Yaratganning qudrati va bandaning o‘jizligi, umrning o‘tkinchiligi va Xoliqning abadligi, sarhisob qiluvchi Hokimi Mutlaq va amallari haqida so‘ralguvchi esa banda bo‘lishini ifodalash; tardi aks (yo‘q, bor – bor, yo‘q) fikrni ta‘sirchan va yorqin bayon qilish, qudrat va o‘jizlikning ibtido va intihosini anglatish; takrir aytilayotgan mulohazalarga urg‘u berish, ta‘kidlash uchun xizmat qilgan. Hamd ikki baytdan iborat bo‘lib, har ikkala bayt ham mustaqil tugal fikrni ifodalash bilan birga, baytlararo ham fikr darajasi o‘sib, kuchayib boradi: birinchi baytda buyuklik, xalloqlik, ma‘budlik sifatlari umumiy sanalsa, ikkinchi baytda aynan yaratuvchilik sifati, bud-u nobudlik Uning hukmida ekanligi bo‘rttirib tasvirlanadi. Shuni ham qo‘shimcha qilish kerakki, bu ikki bayt mazmuni ulkan voqelik qamrab olingan epik tasvir bilan uyg‘unlashib ketgan. Ya‘ni Alloh eng ustun, eng buyuk ekanligi va qudrati bilan barcha narsalarning yaratuvchisi sifatida ibodatga loyiq Yagona zot ekanligi mantiq ipiga tizilib, butun bir voqelikni qamrab oladi. Hamdning birinchi misrasida berilgan hodisa keyingi misrada asoslansa, uchunchi va to‘rtinchi misra orqali yanada yorqinroq tasvir etiladi.

Kegingi satrlar asarning na‘t qismi bo‘lib, mazmuniga ko‘ra, Alloh taolo O‘zi xalq qilganlari ustidan chin nabiylarini elchi qildi, maqtalagan Muhammad Mustafo sollallohu alayhi vasallam barcha anbiyo-yu rasullar yetakchisi. Muallif rasululloh sifatlaridan tilga olgach, Haq amrini ado etgan holda nabiyya salom yo‘llanadi:

Qilib barhaq ulusqa anbiyosi,
Muhammad barchasining peshvosi.
Munga yuz ming salom andin damodam,
Yana avlodi-yu as‘hobig‘a ham [Alisher Navoiy 2011: 596].

Ushbu qisqa na‘t qismida ham Alisher Navoiy kam so‘z bilan ko‘p ma‘no ifodalay olgan. Na‘tning birinchi misrasida Alloh 124000 payg‘ambarni yaratgani, ular Haqdan xalq qilingani to‘g‘ri va haq ekanligi haqida aytilsa, ikkinchi misrasida Muhammad sollallohu alayhi vasallam ushbu nabiylar peshvosi sifatida e‘tirof etiladi. Na‘t qism orqali muallif va, o‘z navbatida, uni o‘qiydigan kitobxon Allohning payg‘ambarlariga va Muhammad alayhis salotu vasallam barcha rasul-u nabiylarning imomi ekanligiga imon keltiradi. Zero, xotam ul-anbiyo Muhammad alayhis salom insoni komil edi. “Qalam” surasining 4-oyatida Haq azza va jalla marhamat qilaniidek, “Va innaka la‘alo xuluqin aziym” (Ma‘nosi: (Ey Muhammad,) shubhasiz, sen albatta nihoyatda buyuk bir xulq sohibidirsan).

Keyingi baytda Rasuli akramga, u zotning ahli bayti va as‘hobi kiromlariga salom yo‘llanadi. Buning boisi u zotning Haq taolo tomonidan olamlarga rahmat payg‘ambari etib yuborilgani, to‘g‘rilik yo‘lida xalqning yo‘lboshchisi ekanligi, buyuk meros izdoshlari orqali keyingi avlodlarga yetkazilayotganidir. U zotning darajalari Yaratganning oldida shunchalar yuqoriki, “Qur‘oni karim”da ham payg‘ambarimiz Muhammad Mustafo sollallohu alayhi vasallamga salovat aytish amr qilinadi:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Inna Allaha va malaikatahu yusolluuna ‘ala-nnabiyyi ya ayyuha-llaziina amanuu sollu ‘alayhi va sallimu tasliimah.

(Mazmuni: “Albatta, Alloh va Uning farishtalari Nabiyya salavot ayturlar. Ey imon keltirganlar, (sizlar ham) unga salavot ayting va salom yuboring”. (“Ahzob” surasi, 56-oyat))

Demak, Alloh amriga itoat etuvchi banda angladiki, mo‘min-muslimlar sayyidiga “yuz ming salom” yo‘llash farz, yana bu amallarni “damodam” qilish lozim. Navoiy imon egalari kabi u zotning avlodi-yu sahobalariga ham salom yo‘llashda namuna bo‘lib, o‘quvchini ham shunga da‘vat etmoqda. Chunki sahobalar payg‘ambarimiz davridan boshlab to bugungi kungacha “Qur‘oni karim” va hadisi

shariflarni aslicha saqlab kelinishiga sababchi bo'lgan sharif zotlardir. Shubhasiz, ularning eng buyuklari to'rt xalifa – Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali roziyallohu anhum bo'lib, na't baytlar so'ngida ularning xizmatlarini zimdan e'tirof etish orqali manqabat belgilari zohir bo'lgan.

Na't qismning badiiy nafosatiga e'tibor qaratilsa, iyhom, ta'did, tanosib kabi tasvir vositalarining qo'llanganini kuzatish mumkin. Ayniqsa, iyhom san'ati Navoiyga bir so'zning bir o'rinda har xil ma'nolaridan foydalanib fikr ifodalash imkonini bergan. Masalan, “barhaq” – “haqqoniy; haq, rost, to'g'ri, chin” so'zini “Anbiyosini chin rahnamo qilib, yaratdi” deb ham, “Anbiyolar Haq tomonidan yaratildi” deb ham, “Nabiylarning yaratilishi Haqning samarasi, bandalarini bu ne'matdan bahramand etgani (agar “barhaq” so'zini “bar Haq” birikmasi shaklida o'qish mumkin, deb hisoblasak, shunday ma'no chiqadi, chunki arab imlosi bunga imkon beradi)” deb ham tushunish mumkinki, Navoiy birgina so'z san'ati bilan bir necha tushunchaning haqiqatini ochib bera olgan. Yoki “Muhammad” so'zini Rasuli akramning muborak ismlari deb ham, uning lug'aviy ma'nosidagi “maqtalgan, hamd etilgan zot” deb ham anglasa bo'ldi. “Andin” so'zini esa “shu sababdan, shu bois” deb ham, “boshqa nabiylerden” deb ham, “muallifdan” yoki “kitobxonidan” deb ham anglash va ma'no chiqarish mumkin.

“Joiz ul-iste'mol” talabiga ko'ra, “Kitob nazmining sababi” qismida kitobning nomi, yozilish sababi, bag'ishlov (asar bag'ishlangan shaxsning tavsifi) hamda muallifning kitobxonlardan iltimosi aks etishi kerak. Alisher Navoiyning bu asarida holat o'zgacharoq. Kitobning nomlanishini berish xotima qismiga qoldirilgan bo'lib, muallifning kitobxonlarga iltimosi ham muqaddima, ham xotima qismida beriladi. Muqaddimaning “joiz” qism uch holat tasvirini o'z ichiga oladi: tavsif, sabab, iltimos.

Tavsif qismida muallif avval o'zini “vodiy rahnamoyi”, “g'arib-u benavo” sifatlari bilan ta'riflaydi. Qanday qilib “rahnamo” bo'lgan zot “g'arib-u benavo” bo'lishi mumkin? Ha, Navoiy el-ulusning yo'l boshchisi bo'lsa-da, Haqning marhamatidan, roziligidan umidvor notavon-u xomush ekan. Shundan keyin soyayi davlatida tarbiyat va hummatidan bahramand qilayotgan hukmdor Husayn Boyqaroning ta'rifi keltiriladi: uni shohi G'oziy (din yo'lidagi janglarda g'olib chiqadigan shoh), mamlakatlar shohlarining sarafroz (hammadan ustun, yuksak, ulug'vor)i deb ataydi va haqiga duo qiladi:

Ne shoh Sulton Husayn, ul shohi G'oziy,
Mamolik shahlarining sarfarozi.
Ki, ming yil olam ichra shohi bo'lsun,
Salotin bandan dargohi bo'lsun. [Alisher Navoiy 2011: 596]

Tavsif qismi epik xarakterda bo'lib, asarning yozilishiga turtki bo'lgan omillar ham sanab o'tilgan. Birinchi omil. Shunday olijanob va olihimmat shoh davlatida yashab, ham ijod, ham obodonchilik ishlari bilan elning og'ziga tushgan Navoiyning qulog'iga hukmdorning bir majlisida yig'in ahllari tomonidan o'zining “tanqid” qilingani haqidagi gap yetib boradi: “Nazmi suronidan ko'p uyni buzar bo'lsa, oliy rabot qurmoqdan ne naf? She'ri bilan hammani oshiq-u mast qilib, Islom-u din uyiga g'avg'o solsa, binoyi xayr qurmog'i savob bo'larmikan?” Alisher Navoiy bu “e'tiroz”ni o'rinli deb biladi. Butun hayotini ijodga, el-u xalq turmushini yaxshilashga, muqim-u musofir ishini yengillatishga sarflagan, “so'z mulkining sohibqironi” deb tariflangan bir onda ham, qanchalik kamtarlikki, o'z she'riyatini haqidagi bu tanqidni to'g'ri qabul qiladi va uning tub mohiyatini angelaydi. Haqiqatda Alisher Navoiyning butun she'riyatida bevosita yoki bilvosita ishqiy ilohiy, tasavvufiy hol yetakchilik qilgan, biroq she'riyatning baland pardalarida, ramziy timsollar asosida bitilgan she'rlarning to'la mag'zini anglash uchun hamma ham navoiyona fikrlay olmaydi, uning barcha gaplarini, lirik qahramoni holini idrok eta olmaydi. Demak, kitobxonga, muxlislarga “ravshan-u pok”, ya'ni aniq va ochiq tilda ularning ehtiyojini qondirish ham farz, ham qarz. Shularni hisobga olgan holda Navoiy “islom uyini obod” qiladigan, din ahliga zarur bo'ladigan bir asar yozishni ko'ngliga tugadiki, u “ravshan-u pok”, “turk ahli idrok etadigan” darajada “dilanazir” bo'lajak. Biroq bu ish ikki sababga ko'ra – har xil yumushlar bilan band bo'lish yoki turli-tuman vaziyatlar tufayli orqaga suriladi:

Va lekin gohi ashg'ol erdi mone',
Gahe har muxtalif hol erdi mone' [Alisher Navoiy 2011: 597].

Haqiqatda, Alisher Navoiy hayotining keyingi yillarida xalq arzini tinglash, mushkulini aritish, yurtni obodonlashtirish ishlari bilan shunchalar band bo'lganki, uning iqror-u isboti bayonini Hazratning o'z asarlaridan, xususan, "Vaqfiya"sidan, qolaversa, Davlatshoh Samarqandiyning "Tazkirat ush-shuaro", Xondamirning "Makorim ul-axloq" va boshqa bir qator asarlardan topish mumkin.

Ikkinchi omil. Niyat ko'ngilda, o'zi el-ulus dardiga yurgan kunlarning birida "firdavsmonand" Samarqanddan ma'nolar olamidani xabardor ilm kishisi tashrif buyuradi-yu, Navoiy uning huzuriga oshiqadi. "Maoniydan guharposh" bo'lgan suhbat asnosida izzatli mehmon o'z davrining "peshvoyi ahli irshod"i Xoja Ahror Valiyning bir taklifini aytib qoladi: "Navoiyning she'r yozishga mayli juda yuqori, agar diniy ilmlar haqida ham asar yozsa, munosib ishni qilgan bo'lar edi". Navoiy "sodiq roviy" keltirgan bu mujdani pirdan bir "amr" sifatida qabul qiladi. O'z navbatida, bu xabar yirik mutasavvuf tomonidan Navoiyning nafaqat badiiy ijodiga, balki diniy-tasavvufiy bilimlariga ishonch, iste'dodiga berilgan yuksak baho, uddalay olishidan umidvorlik, salohiyatiga berilgan mezon, shuningdek yozilishi zarurat bo'lgan asar uchun valiy zotdan berilgan oq fotiha edi. Hazrat Navoiy shundan ilhom olib, ruhlanib, har turli andisha-yu moneliklardan xalos bo'lib, ushbu ajoyib manzumani yozishga kirishadi, toki elga naf, muallifga duo yetsin. Ushbu asarning yaratilishiga turtki bo'lgan yana bir holatga e'tibor qilmoq joizki, Navoiy go'zal axloq uzradir: "charxi oliy", "Shibliy-u Zunning'a foyiq (munosib)", "ahli irshod peshvosi"ki uni yod etgan, shunday taklifni bergan, uni yetkazguvchi roviy sodiq ekan, bunga javoban sustkashlik qilish, amalga kirishmaslik odobdan bo'lmasligini e'tirof etib, darhol ("ham ul dam") qo'lga qalam oladi.

E'tibor qaratisa, tavsif qismida Navoiy bir yo'la bir necha insonlarga aniq ta'rif, timsollarga aniq chizgilar berib o'tgan: muallifning o'zi, Husayn Boyqaro, majlis ahli, samarqandlik mehmon, ulug' piri komil. Hatto Samarqandni ham "Nuzhat (pokizalik) ichra firdavs monand" deya ta'riflaydi.

Demak, muallif sabab qismida kitob yozilishiga bevosita va bilvosita sababchi bo'lgan kishilarga aloqador fikrlarni ham bayon qilish orqali o'zining shaxsiyatini: qay darajada ko'pni ko'rgani, munosabat-u muomalada yetuk bo'lganini, maqtov-u tanqidni me'yor chegarasida qabul qila olishini, sermulohaza, haqiqatparvar, oliyhimmat zot ekanini namoyon qila olgan. Xoja Ubaydulloh Ahrori Valiy timsoliga munosabat orqali Navoiyning tasavvufga oid qarashlarini, mutasavvuf haqidagi bilimlarini, hayotiy maslagini, tarafkashlikdan xoli mazhabiy holatini, irfoniy ilmga hurmatini bilib olish mumkin.

"Siroj ul-muslimin" asarining asosiy qismi ham o'ziga xos tuzilishga ega bo'lib, dastlab shariatda hukmlar sharhi, aqida va qoidalar adosi haqidagi umumiy bo'lim berilgach, uning har bir masalasi mantiqiy izchillikda alohida-alohida bo'limlarda yoritiladi, imon va islom arkonlari haqida baholi qudrat bayon qilinadi. Zero, muallifning niyati ham aslida shu edi:

Dedimkim, aylayin bir nusxa mastur

Ki, bo'lg'ay din-u islom uyi ma'mur.

Nekim, din ahlig'a bo'lg'ay zarurat,

Bari tutqay ani bilgan cha surat.

Ham etkaymen burun sharhi aqoyid

Ki, islom ahlig'a bergay favoyid.

Yana ham farz, ham vojib, sunnan ham,

Nekim oriz bo'lur yaxshi, yomon ham [Alisher Navoiy 2011: 597].

Ushbu satrlarda asar mundariyasi haqida gapirarkan, Navoiy shar'iy hukmlar aqida va amaldan iborat ikki qismga bo'linishini, aqoid amaldan oldin turishini, har birining o'ziga xos maqsadlari borligini aytadi.

Shariat Islom dinining hukmlar to'plami, Alloh taoloning amr va taqiqlaridir. Shayx Muhammad Sodik Muhammad Yusuf ta'biri bilan aytganda, shar'iy ahkom – Allohning buyurgan, qaytargan yoki ixtiyor etgan qat'iy ko'rsatmalari, aqiyda (ko'pligi "aqoid") esa Rasuli akram yetkazgan barcha narsalarning rostligini tasdiqlab, qalb va ko'ngil bog'lab ishonish lozim bo'lgan narsalar.

Musulmonlikda har qanday e'tiqodning, amalning boshi, demakki, tasavvufning eng birinchi maqomi ham imondir. Navoiy "Imon qoidasining ajmoli" bo'limida imonning asosiy ikki talabi haqida aynan ta'kidlaydi:

Aning ma'nisidur til birla iqrur,

Ko'ngil birla inonmog'lig' dag'i bor [Alisher Navoiy 2011: 599].

Alisher Navoiy har bir amalni bajarishda uning ma'nisini anglash lozimligiga kitobxon e'tiborini tortadi, uni ogohlikka da'vat etadi, xususan, imon masalasida ham xuddi shunday. Islomda mavjud 40 farzning eng birinchisi imon ekanligi bejiz emas, chunki keyingi barcha harakatlar mana shu shartning adosiga bog'liq bo'ladi. E'tibor berib qaralsa, imonning talabi ikkita bo'lyapti: biri – til bilan aytmog, ikkinchisi – qalb bilan ishonmog. Aks holda bosh maqsad – poklikning dastlabki sharti bajarilmagan bo'ladi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhudan rivoyat qilingan Jabroil hadisida: "...So'rovchining: "Menga imon haqida xabar ber", – degan so'roviga Nabiy sollallohu alayhi vasallam: "Allohga, Uning farishtalariga, kitoblariga, payg'ambarlariga va oxirat kuniga, yaxshi-yu yomon qadarga imon keltirmog'ing", – deb javob qildilar", – deyiladi. Alisher Navoiy ham asarning "Mo'man bihilarining tafsili" bobida aynan mana shu imon shartlarini sanab o'tadi, lekin muallif ularni shunchaki sanamasdan fikrlarni qat'iy ta'kidlab, shubhaga o'rinsiz ekanligini dalillab, imonning har bir shartiga o'z munosabatini ham bildirib o'tadi. Jumladan, "misli va monandi" bo'lmagan, "bud-u nobudni yaratgan" Tangridan o'zga iloh yo'qligi, farishtalarning "ibodatqa muvofiq" yaratilgani, "qadim" va "ilohiy" kitoblarni mohiyati bilan bilmoq lozimligi, nabiylarki, barchasi Jabbor tomonidan "irsol" qilingani, "qiyomat qoyim"dan elga ko'proq oh-u nadomat yetishini, barcha yaxshi-yomon Haqdan ekanligida hech qanday makr-u hiyla, yolg'on-u firib yo'qligi Navoiy tomonidan qo'shimcha ta'kidlanadi.

Aqiydaga tegishli kitoblarda "Ilohiyot" sarlavhasi ostida Alloh haqida, U zotga tegishli masalalar haqida bayon qilinadi. Jumladan, Allohning borligi, ismlari va sifatleri, U zotni nuqsonlardan poklash, qazo va qadar, savob va iqob, rizq masalalari yoritiladi [Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf 2021: 50]. Aqoid ilmiga ko'ra, Allohning borligiga ishongan odam U Zotni yaxshi tanishi, ya'ni ma'rifat hosil qilishi uchun Haq taoloning go'zal ismlari va sifatlarini bilishi lozim. Alisher Navoiy asarining "Sekkiz sifotullohkim, aqoid doxilidur" bo'limida Allohning sakkiz go'zal sifatini keltiradi. Bu shunchaki sifatlar emas, ular Haq zotining pokligiga dadil, poklab yod etishga asos, e'tiqod uchun talab, mo'min-muslim ularni bilishi, ma'nosini tafakkur qilishi, har qanday vaziyatda O'ziga tavakkal qilishi imon mustahkamligidandir. Jumladan:

Kim, ul sekkiz erur Haqning sifoti

Ki, boriding muzannah qildi zoti.

Erur hayy-u alim-u yana qodir,

Murid-u han sami' o'ldivu nozir [Alisher Navoiy 2011: 600].

Mazkur sifatlarning ayrimlari Allohning 99 ismi qatorida tilga olinadi: Hayy – tirik, mavjud, abadiy hayot sohibi, Alim – har narsani biluvchi, qudratli hikmat, ilm sohibi, Qodir – har narsaga qodir, cheksiz qudratli zot, Sami' – maxfiy va oshkora gap va sharpalarni, hatto dildan o'tgan tuyg'ularni ham eshituvchi, Xoliq – olamdagi har narsani o'z xohishi bo'yicha yaratuvchi, bor qiluvchi. Bob yakunida Allohning o'xshashi yo'qligini juda kuchli dalillovchi oyat keltirish bilan fikrini xulosalaydi (bu haqda quyiroqda yana to'xtalib o'tamiz).

Navoiy asarning keyingi bo'limini "Nechakim haq bilmaki aqidadindur" deb nomlaydi. Manbalarga murojaat qilganimizda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining "Mukammal saodat yo'li" kitobida bu bobda qalamga olingan masalalar bo'yicha ma'lumot topdik: "Aqoid ilmida "G'aybiyot" nomini olgan masalalar inson zoti uchun butunlay g'oyib bo'lgan, uni odamlar ko'rmagan va boshqa narsalarga solishtirib, bilib ham bo'lmaydigan, uni bilish uchun faqatgina o'ta ishonchli xabarga, daqiq ilmiy va omonatli yo'l bilan naql qilingan, Alloh taolodan va Payg'ambarimiz Muhammad Mustafu sollallohu alayhi vasallamdan kelgan sodiq masdarlargagina suyaniladigan masalalardir". [Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf 2021: 63] Demak, Alisher Navoiy o'shanday manbalarni biladi, ularni o'qigan, o'rgangan. O'z xulosalariga tayanib, risolasida bu masalalarni yoritir ekan, ularni ba'zan sifatleri bilan bayon qilsa, ba'zan fikr siqiqligiga erishish uchun nomma-nom sanab o'tadi. Misol uchun:

...Azobi qabr erur kufr ahli xosiy,
Yana din aholidin ba'zi bo'lsa osiy...
Yana haq bir sirot-u yana mezon,
Yana do'zax, yana firdavsi rizvon [Alisher Navoiy 2011: 601].

Bu bo'limda bayon qilingan ma'lumotlar ba'zan bandani qo'rquvga solsa, ba'zan umidvor qiladi, shu asosda o'z harakatlarini qat'iy nazorat qilishga da'vat etadi, nima to'g'ri-yu nima xato ekanligini ajratib olishiga yordam beradi. Kufr ahli (kofirlar) hamda ayrim osiy bo'lgan dindorlar uchun xos bo'lgan qabr azobi; ikki farishta – Munkar va Nakirning (Pobidan, dinidan va Nabiyidan) savol-so'roq qilishi; ru'yatulloh – Alloh jamolini ko'rish; sirot (qiyomat kuni barcha bandalar o'tishi talab qilinadigan, do'zax ustiga qurilgan ko'prik), mezon (qiyomat kuni har bir bandaning bu dunyoda qilgan amallari o'ta aniqlik bilan tortiladigan tarozi), do'zax, firdavsi rizvon (jannat), payg'ambarlar shifoati, payg'ambarlar e'josi (mo'jizasi), avliyolar karomati; amr-u nahy; kohin (g'oyibdan xabar beruvchi, sehrigar, folbin)larni tasdiq qilish gunohligi – barchasi aqida ilmiga aloqador masala sifatida qayd etiladi va o'quvchi ogohlikka chaqiriladi.

Alisher Navoiy tasavvufning birinchi maqomi – imon masalalarini yoritgach, keyingi boblarda navbatdagi masalaga, ya'ni tasavvufda ikkinchi maqom sanalgan Islom ustunlari sharhiga o'tadi:

Angakim, bo'ldi imon amri kirdor,
Kerak islomdin bo'lsa xabardor [Alisher Navoiy 2011: 601].

Islom dini besh asos ustida bino bo'lishi musulmon bandalarning deyarli barchasiga ayon: imon (kalimayi shahodatni aytmoq), namoz, ro'za, zakot, haj. Masalan, namoz va uni ado etishdan oldin talab qilinadigan tahorat, g'usl, tayammum kabi amallarning ham, o'z navbatida, farz, sunnat, mustahablari bor. E'tibor berilsa, bu amallar jismni va qalbni poklaydigan, amr va taqiqlar poklikka erishtiradigan amallar. Zero, birgina namozning o'zi bandaga bir qancha tozalik talablarini bajarishini shart qilib qo'yadi: tana pokligi, libos pokligi, joy pokligi va qalb pokligi. Shu sababli namozni mukammal ado etgan banda gunohlardan poklanadi, Allohga qurbat hosil qiladi, yaxshiliklarga erishadi. Namozning foydalari haqida juda ko'plar oyatlar va hadislar mavjud bo'lib, bir hadisni misol tariqasida keltirish bilan cheklanamiz:

Abu Hurayra roziallohu anhudan rivoyat qilinadi: “Nabiy sollallohu alayhi vasallam: “Aytinglar-chi, agar biringizning eshigi oldida anhor bo'lsa, u o'shanda har kuni besh marta yuvinib tursa, uning kiridan biror narsa qoladimi?” – dedilar. “Uning kiridan hech narsa qolmaydi”, – deyishdi. U zot sollallohu alayhi vasallam: “Ana shunga o'xshab Alloh besh vaqt namoz ila xatolarni yuvadi”, – dedilar”. [Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf 2019: 39]

“Siroj ul-muslimin”ning navbatdagi “Islom arkoni sharhi” bo'limidan boshlab shariat hukmlarining “amal” qismiga o'tiladi. Dastlab tahoratning farzlari, sunnatlari, mustahab va noqisllari; g'uslning farz va sunnatlari; tayammum farzlari bayon qilingach, namozning (ichidagi va tashqaridagi) farzlari, vojiblari, (qavliy va fe'liy) sunnatlari, farz va sunnat namozlarining rakaatlari soni bayon qilingan bo'limlar keltiriladi. Islomning uchinchi rukni – zakot masalalari haqidagi hukmlardan so'ng ro'za va uni buzuvchi amallar, ularning qazosi va kafforati adosi va, nihoyat, haj amali haqidagi asosiy shar'iy ko'rsatmalar adadi va sharhi bilan bayon qilinadi.

Hazrat Alisher Navoiy turkiy va forsiy tilda yaratgan bir qator asarlarida islomning besh ustuni haqidagi mulohazalarini bayon qilib o'tadi. Jumladan, “Vaqfiya” asarida ushbu amallar adosida o'zining bandalik holati haqida shunday yozadi: “...kishiga abadiy davlat va sarmadi saodat va hayot chashmasining navidi va najot manzilining umidi islomning besh sutunluq zotulumodig'a kirmaguncha mumkin ermas va bu xams ul-muborak panjasiga ilik urmog'uncha hech ish natija bermas. Avval ul kalimayi tavhiddur. Shukrkim, oni alifdek jonim orasida naqsh etibmen. Ikkinchi salavoti xamsadur. Bihamdillohkim, oni naydek zehn aro sabb qilibmen. Uchunchi ramazonning o'ruz kunining ro'zasidur. Shukrullohkim, oni lomdek qalbimda yoshurubmen. To'rtinchi zakotdur. Jonim naqdi ul tengriga zakotkim, ko'nglumga nasabqa yetkuncha mol zaxira qilmag'aymen, solmadi va nasabqa yetgan mol zakotin ayirg'uncha ilkimda qolmadi. Beshinchi Hajdurur va ul bay uzri muyassar bo'lmayin hamonoki, islom shaxsi bir kishig'a o'xsharkim, onda xos xamsadin to'rti boru bas. Muqarrardurkim, beshalasi – xoskim bo'lmasa, muvajjab nuqsoni bo'lur va bu mazkur

bo'lg'on ikki orzudin biri muborak safardurkim, islomim shaxsi besh hisdin birining o'ksukluga jihatidin noqis bo'lmag'ay va musulmonlig'im panjasi bir barmoq yo'qlig'idin ma'lul qolmag'ay" [Alisher Navoiy 1998: 266]. Navoiy nazdida, shariatning aqid va qoidalari hamma uchun birday zaruriy shart bo'lsa-da, unga turli toifa kishilari o'z hollaricha bo'ysunadilar va ado etadilar. "Qut ul-qulub" qasidasida (biz quyida uning tarjimadagi nasriy bayonidan foydalandik – mual.) e'tirof etilganidek, "...Ko'p namozxonlar borki, kechasi ikki rakaat namoz o'qish uchun "Kalomulloh"ni tik turib xatm qilib qo'yadi... Ro'zani qara, qirq kun chillani bir niyat ila o'tkazadi, qalb yemoq-ichmoq g'amini yemaydi" [Alisher Navoiy 2008: 49]. Yoki buning aksi bo'lgan "musulmonlar" ham borki, ular haqida "Minhoj un-najot" qasidasida o'qiymiz: "Bandalik qilish uchun senga namoz buyurilgan. Uni odob-u arkonlari bilan ado etish farz. Bajarmaslik uchun senda hech qanday uzr yo'q. Ularni ado etish yodingga kelmaydi. Ado etmoqchi bo'lsang ham, shunday qilasan, nayrangingning o'ti farishtalarning qanotini kuydirib yuboradi... Ba'zan zakot berish uchun hamyoningni ochish kerak bo'lgan chog'da uning yuzini chigil qilib bog'lash uchun ochasan. Boyliging qirq-u qirq bo'lganda ham, zakot uchun qirqdan birini bermaysan...Ramazon oyi ro'zasini Haq buyurgandek tutmaysan. Tutsang, uni ham nonni sarf qilmaslik uchun tutasan" [Alisher Navoiy 2008: 58]. "Nasoyim ul-muhabbat" asarida sufiy va valiy zotlarning islom arkonlari adosida erishgan darajalari va hollari haqida ko'plab ma'lumotga ega bo'lish mumkin.

Islom shariatida besh arkon, besh amal boshqa amallarning asosi bo'lib, ularni mukammal ado etish, ayniqsa, farz-u sunnatlarni bilib, adadicha rioya qilish har musulmon – xoh xos ahli bo'lsin, xoh avom – uchun asosiy talab sanalgan. Alisher Navoiy nazdida oddiy xalq ibodatlarini bilan xoslar ibodatining darajalari turlichadir.

"Xotima va kitob tuganchining taqriri" bo'limida mazkur asarning to'liq tugallanishiga turtki bo'lgan majlis va unda "adab va tavozu'din barumand farxunda farzand"ning "qobiliyat zohir etishi"dan ta'sirlanib, ko'pdan o'ylab yurgan, "atmom"iga hech imkon topmayotgan ushbu asarni unga atab yozib tamomlaydi. Maqsadi

Ki, shoyad anga naf'i hosil o'lg'ay,

Ko'p elga ham bu ma'ni vosil o'lg'ay...

Chu Ravshan aylar islom ahli zotin:

"Siroj ul-muslimin" qo'ymishmen otin.

Umudim ulki, har kim o'qug'ay,

Muning nuri bila ko'ngli yorug'ay [Alisher Navoiy 2011: 610-611].

Keng xalq ommasining ehtiyoji uchun ularning qalbiga yorug'lik bag'ishlash niyatida yozilgan "Siroj ul-muslimin" asari til xususiyatlari, poetik o'ziga xosligi bilan ham ajralib turadi. Muallif ushbu asarni yozish uchun "omma tili"ni tanlaydi, ya'ni sodda, xalqona bayon usuli bilan ortiqcha badiiy mubolag'alarsiz, quyma shakldagi baytlar orqali shar'iy hukmlarni she'rxonga yetkazib beradi. Natijada asar o'quvchining zehninga tez o'rnashib, yod olish imkoni ortadi. Masalan:

Namoz ichra faroyiz, ey xiradmand,

O'n ikki nima aylabdur Xudovand.

Namozingga alardin olti doxil,

Yana oltisi xorij keldi hosil...

Chu xorij oltini qildim ayoning,

Qilay doxilni ham xotir nishoning.

Erur avvalgisi avvalg'i takbir,

Qiyom o'ldi namozingda yana bir.

Yana birni yaqin bilgil qiroat,

Yana birdur ruku' aylarda toat.

Sujud o'ldi biri, ey xilqating pok,

Yana bir qa'dayi oxir qil idrok.

Kishi bu yerga istar bo'lsa ma'ni,

Tashahhudgacha qilmoq maks ya'ni. [Alisher Navoiy 2011: 606]

"Siroj ul-muslimin" manzumasining kompozitsion tuzilishi o'ziga xos bo'lib, asar oddiy xalqqa diniy-tasavvufiy ilmga oid dastlabki tushunchalarni she'riy yo'l bilan yetkazishga xizmat

qiluvchi manfaatli o'quv qo'llanma vazifasini o'taydi. Muallif bu asarda nafaqat shoir, balki mutasavvuf olim, dono mudarris, nuktadon shayx, orif zot qiyofasida namoyon bo'ladi. Nasrda bayon qilingan nazariy ma'lumotlarni o'quvchi to'liq eslab qolishda mushkulotlarga duch kelgani bois, xotira quvvati imkoniyatlarini hisobga olgan holda ularni nazmga solib, ohangdosh ifodalar bilan bayon etish maqbul usul sanalgan. Bunday tajriba mumtoz adabiyotimiz tarixida sinovdan o'tgan, o'zini oqlagan usullardandir. Xususan, tib ilmida urjuzalar yaratish va bu borada ajdodimiz Abu Ali ibn Sinoning xizmatini eslab o'tish o'rinli bo'ladi. Diniy bilimlarni oddiy xalqqa yetkazishda ham mazkur usul eng qulay va samaralidir. Alisher Navoiy o'zbek adabiyotida diniy-tasavvufiy mavzudagi asarlarni she'riy ifodalash bo'yicha dastlabki qadamni tashlagan ijodkorlardan biridir. Navoiyning bunday novatorligi haqida "Navoiyshunoslik" darsligida ham qaydlar keltirilgan hamda ushbu asarning o'rta asrlarga xos "nazmi ta'limiy" an'alarini eslatishi aytib o'tilgan. Biz bu asarni bugungi kun tilshunosligi nuqtayi nazaridan ta'limiy manzuma deyishni o'rinli deb hisobladik. "Siroj ul-muslimin" da ilmiy va badiiy uslub xususiyatlari mushtarak holatda ajoyib dilbarlik kasb etganki, bu asarning o'qishli bo'lishini ta'min etgan.

"Siroj ul-muslimin" asari masnaviy usulida yozilgan va aa, bb, dd tarzida qofiyalangan. "Masnaviy" tushunchasi yoki alohida janrni, yoki ma'lum asarning yozilish shakli, yoki qofiyalanish tartibini ifodalovchi tushunchadir. Nazmning bu ko'rinishi shoirga mazmun va shaklda – mavzu, hajm, vazn, qofiya borasida juda ko'p erkinlik bergani bois, bir qator asarlar, ayniqsa, tasavvufiy mazmundagi ijod namunalari yaratishda Navoiy undan unumli foydalangan, qayta-qayta murojaat qilgan. Bu janrni "Sab'ayi sayyor" asarida "vase' maydon" deb ta'riflagan bo'lsa-da, biz uni kichik janrlar sirasiga kiritishni lozim topdik. Chunki banddagi misralarning bor-yo'g'i ikkilik shaklida bo'lishi, baytlar sonining qat'iy emasligi (eng kichik hajmlisi ikki baytli bo'ladi) hamda qofiyalanish tartibining bandlararo mustaqilligi muallifga keng erkinlik beradi. Asardagi ikkita nusbatan katta bo'limdan tashqari qolgan bo'limlardagi bandlar soni ikki baytdan o'n uch baytgachadir, ya'ni aksriyat bo'limlar kichik she'riy janrlar hajmini eslatadi. Jumladan, 2 ta ikki baytli, 2 ta uch baytli, 3 ta to'rt baytli, 5 ta besh baytli, 1 ta olti baytli, 7 ta yetti baytli, 2 ta sakkiz baytli, 1 ta to'qqiz baytli, 1 ta o'n baytli, 2 ta o'n bir va 1 ta o'n uch baytli boblar uchraydi.

"Siroj ul-muslimin" asarida masnaviy janriga xos yana bir jihat ko'zga tashlanadi: badiiy adabiyotning lirik va epik turlariga xos xususiyatlar o'ziga xos uyg'unlik kasb etgan.

Manzuma aruz vaznining hazaj bahrida bitilgan. "Navoiyshunoslik" darsligida asar aruzning hazaji musaddasi mahzuf (mafoiylun mafoiylun fauvlun, chizmasi: V – – – / V – – – / V – –) vaznida yozilganligi qayd etilgan. Shu o'rinda yana bir mulohazani qo'shimcha sifatida aytib o'tishni joiz topdik. "Siroj ul-muslimin" asari, asosan, hazaji musaddasi mahzuf vaznida yozilgan bo'lsa-da, lekin ayrim baytlarning vazni hazaji musaddasi maqsur (afoili: mafoiylun mafoiylun mafoiyl, chizmasi: V – – – / V – – – / V – ~) vazniga to'g'ri keladi:

O'qug'on el aning she'rini payvast,

Tilar bo'lg'ay hamisha oshiq-u mast. [Alisher Navoiy 2011: 597]

Yoki

Burun bermak tonug'luqkim, Xudovand,

Ki, ne bordur anga mislih, ne monand [Alisher Navoiy 2011: 599].

Muallif tomonidan asar uchun tanlangan vazn o'zining yengil o'qilishi bilan xalq og'zaki ijodi she'rlari vazniga monand keladi, natijada asarning tili xalq tiliga yaqinlashtiriladi.

Asar vazni haqida gap ketar ekan, yana shuni ham aytish kerakki, ayrim baytlarning ruknlarida hijolarning misralar tagma-tagligidagi mutanosibliigi bir-biriga mos tushmasligi kuzatiladi. Bu, bizningcha, noshirlik yoki matnshunoslikdagi juz'iy xato bo'lib, asl manba bilan ishlash va mavjud kamchiliklarni tuzatish adabiyotshunosligimiz oldida turgan vazifalardandir.

Alisher Navoiy o'z she'riy asarlarida qofiya va radif imkoniyatlaridan mahorat bilan foydalangan ijodkor sanaladi. "Siroj ul-muslimin" asarida qofiya turlariga ko'ra, 40 baytda mutlaq qofiya, qolgan 168 baytda muqayyad qofiya qo'llangan. Alisher Navoiy qofiya tanlashda asarning mavzusidan kelib chiqib asosan arabiy kalima va istilohlarga murojaat qilishga majbur bo'ladi, negaki diniy tushunchalar asosan arabcha ifodasi bilan nomlanadi. Shunday bo'lsa ham, Navoiy

imkon boricha turkiy tildan qofiyadosh soʻzlar topishga, arabiy yoki forsiy birliklarni turkiy til qoʻshimchalari bilan “xayli atrok” tiliga yaqinlashtirishga harakat qiladi. Masalan:

Erur avvalgisi avvalgʻi takbir

Qiyom oʻldi namozingda yana bir [Alisher Navoiy 2011: 606].

Yoki

Tahorat ichra olti mustahabdur,

Eshitsin har kishi ahli talabdur [Alisher Navoiy 2011: 603].

Yoki

Guhar turluk yana boʻlsa jihoting,

Bahosi uzra mundoqdur zakoting [Alisher Navoiy 2011: 608].

Navoiyning ushbu asarda qofiya tanlashdagi yana bir mahorati shundaki, arabiy soʻzlarni qofiyada keltirishda ham xalq tiliga allaqachon oʻzlashib, singib, koʻpchilik maʼnosini tushunib qolgan atamalarni, soʻzlarni qoʻllashga harakat qiladi. Bu bilan shoir urgʻu qaratilayotgan tanish tushunchaga asosiy gʻoyaviy yukni tashlay oladi, shu bilan birga, oʻquvchiga yengillik boʻlishiga erishadi:

Azobi qabr erur kufr ahli xosiy,

Yana din ahlidin baʼzi boʻlsa osiy.

Yana haq bir sirot-u, yana mezon,

Yana doʻzax, yana firdavsi rizvon [Alisher Navoiy 2011: 600-601].

Ushbu misol olingan nashrda ikkinchi baytdagi “haq” soʻzi bosh harf bilan yozilib, atoqli ot sifatida berilgan, lekin bu holat ham tahrirtalabki, bu jumlada u “Haq” – Alloh nomini bildirmay, balki “rost, chin, toʻgʻri, haqqoniy, haq” sifatini ifodalaydi. Shu bois biz uni toʻgʻrilangan holatda yozishni maʼqul koʻrdik.

“Siroj ul-muslimin” asari 12 bayti (5,7%) da radifdan foydalanilgan. Radifda qoʻllangan soʻzlar turkiy soʻzlar boʻlib, asosan, feʼl va yordamchi soʻz turkumiga mansub: boʻlsun, ichra, boʻlgʻay, ham (3 oʻrinda), erdi moneʼ, bilgil, qil, oʻlgʻay. Turkiy sheʼriyatning eng dastlabki namunalarida ham feʼl soʻz turkumining qofiya sifatida qoʻllanishi koʻp uchraydi. Bu holat fikrning sheʼriy shaklini nasriy bayoniga yaqin tarzda ifodalash orqali oʻquvchiga oʻz tilidan uzoqlashmaslik imkonini yaratadi, ikkinchidan, harakatga urgʻu berilgani va amalga eʼtibor qaratilganini, shuningdek, radiflarga daʼvat, taʼkid kabi qoʻshimcha maʼno yuklanganini ifoda etadi.

Sheʼriy asarlarning poetik qiymati va shoirning mahorati tilning badiiy tasvir vositalaridan qaydarajada mohirona foydalanilganligi bilan belgilanadi. “Siroj ul-muslimin” asari ham nazm namunasi sifatida bunday xususiyatlardan xoli emas. Asarda eng faol qoʻllangan badiiy tasvir vositasi jamʼ va taqsim sanʼatidir. Y.Ishoqov tomonidan bu sanʼat turiga quyidagicha izoh beradi: “Jamʼ va taqsim – lugʻatda taqsimli jamʼ demak. Istiloh sifatida bir necha narsani bitta sifat yoki xususiyat nuqtayi nazaridan jamlash va keyin boshqatdan ularni turlarga ajratishga aytiladi”. [Y.Ishoqov 2014: 37] “Siroj ul-muslimin”ning butun mundarijasiga eʼtibor qaratilsa, asarning asosiy qismi kompozitsion jihatdan toʻlaligicha ushbu sanʼat asosiga qurilgan, deyish oʻrinli. Bundan tashqari, aksariyat boblarni butunligicha ushbu sanʼat namunasi sifatida baholash mumkin:

Tahorat ichra bilkim, toʻrt erur farz,

Gar etsang istimoʻ, aylay ani arz.

Yu(v)mogʻliq yuzni manglay to zaqandur,

Quloqdin to quloq vajhi hasandur.

Mahosin boʻlsa onchakim, yopar yuz,

Ani gʻusl aylamak, ey niyating tuz.

Iki qoʻlni iki tirsak bila yu(v),

Vuzu aylarda bilkim, farz erur bu.

Yana bosh masʼhini ham farz bilgʻil,

Valekin, toʻrt ulushtin birni qilgʻil.

Yu(v)mogʻ iki oyogʻni farz erur ham,

Iki oshugʻni ham qilmoq anga zam [Alisher Navoiy 2011: 602].

Ushbu san'at turi Navoiyga murakkab va ko'p tarmoqli mazmuni izchil va mantiqiy ketma-ketlikda ifodalash imkonini berganki, bu holat kitobxon uchun asarning mazmuni yengil hazm bo'lishini ta'minlaydi.

Asarda iqtibos san'atidan ham unumli foydalanilganini kuzatish mumkin. Iqtibos – nasr yoki nazmda bayonning yorqin va go'zal ifodasi uchun oyat va hadislar keltirish usuli. Bunda oyat va hadislar aynan keltirilishi (darj) yoki ularning mazmuni yo tarjimasini berilishi (hall) mumkin. Masalan, “Mo'man bihilarning tafsili” bobi imon haqida marhamat qilingan bir qancha oyatlar, yuqorida keltirib o'tganimiz Jabroil hadisi, shuningdek, imon kalimasining mazmunini to'liq aks ettiradi.

Burun bermak tonug'luqkim, Xudovand,

Ki, ne bordur anga mislih, ne monand.

Xudoyedur yaratkan bud-u nobud,

Ki, **andin o'zga yo'qtur Tengri mavjud.**

Yana **bilmak maloikniki**, Xoliq

Yaratibdur ibodatqa muvofiq.

Yana **bilmak kitobin** ham kamohiy,

Qadim o'ldi dag'i bori ilohiy.

Yana ham **anbiyog'a qilmoq iqror**,

Ki, borin elga irsol etti Jabbor.

Yana ulkim, bo'lur **qoyim qiyomat**,

Ki, ko'prak elgadur oh-u nadomat.

Yana bilmakdurur bemakr-u tazvir,

Ki, **Haqdindur yamon-yaxshig'a taqdir.**

[Alisher Navoiy 2011: 599-600]

Yoki “Islom arkonining sharhi” bobidagi bir baytda kalimayi shahodat (“Ashhadu alla ilaha illallohu va ashhadu anna Muhammadan 'abduhu va rosuluh” – “Allohdan boshqa iloh yo'q deb guvohlik beraman. Yana Muhammad sollallohu alayhi vasallam Allohning bandasi va elchisi ekanliklariga guvohlik beraman”) ning mazmu o'sha davr tiliga mos holatda beriladi:

Bu beshdir – bir erur lafzi “shahodat”

Ki, ayturlar ani ahli saodat.

Erur bir bilmak ul Tengrini avval,

Muhammadni aning xalqig'a mursal [Alisher Navoiy 2011: 601].

Navoiy o'z fikrlarini dalillash, asoslash maqsadida g'oyalarining islomiy manbalariga ham murojaat qiladi. Allohning sifatleri sanalgan bobda muxtasarlikka erishish va xulosani qat'iy dalillash uchun “Sho'ro” surasining 11-oyatidagi “Laysa kamislih” parchasini keltiradi. Shu o'rinda tahrir talab qilinadigan yana bir holatga diqqatni qaratmoqchimiz. Asar nashrida berilgan “Laysaka mislih” ifodasi aslida “Laysa kamislih” shaklida berilishi lozim, chunki arab tilida “laysa” – yo'q, “ka-“ – kabi, -dek, “misl” – o'xshash, monand, “-hu” – uning deb tarjima qilinadi. Va ifoda “U(Zot)ning o'xshashi kabi (biror narsa) yo'q”, ya'ni “Alloh yakka-yu yagona, Unga o'xshash zot yo'q” degan ma'no ifodalanadi. Arab tilidagi “-ka” va “ka-“ birliklari bir-biridan so'zga qo'shilish o'rni va ma'nosi jihatidan farq qiladi. Agar nashrda berilgani kabi “Laysaka mislih” shaklida ifodalansa, “-ka” – sening degan ma'noni ifodalaydi va, avvalo, jumla grammatik jihatdan xato shakllantiriladi, qolaversa, mazmun umuman boshqacha ifodalanadi, xuddiki “Uning o'xshashi senda yo'q” degandek ma'no chiqib qoladi. Vaholanki, “Qur'oni karim”ning biror harfini o'zgartirishdan, ayniqsa, ma'no-mazmuni butunlay o'zgartib yuboradigan xatoliklardan qaytarilganmiz. Oyatning asliga nazar tashlansa, ifoda quyidagicha:

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَرْوَاجًا يُدْرِكُكُمْ فِيهِ لَبَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ
الْبَصِيرُ

“Fatiru-ssamavati va-lardi ja'ala lakum min anfusikum azvaajav va mina-l-an'ami azvajan yazroukum fiihi laysa kamislihi shay'uv va huva-ssamii'u-l-basiir”

(Mazmuni: (U) osmonlar va Yerning ilk yaratuvchisidir. U sizlar uchun o'zlaringizdan bo'lmish juftlarni yaratdi va chorva hayvonlaridan ham juft-juft (yaratdi). U sizlarni o'shanda

(juftlikda) ko‘paytirur. Uning mislidek biror narsa yo‘qdir. U eshituvchi va ko‘ruvchidir. “Sho‘ro” surasi, 11-oyat)

Navoiy katta san‘atkorlik bilan qo‘llagan bu kabi oyat va hadislar asarda shunchaki bezak emas, balki fikrni quvvatlovchi, ma‘noni kuchaytiruvchi daliliy vosita bo‘lib xizmat qilgan.

Asarda qo‘llangan ma‘naviy san‘atlardan yana biri kalomi jomi‘dir. Bu san‘at turining ma‘nosi shundayki, asar zamirida muhim falsafiy, axloqiy g‘oyalari yotadi. Navoiy axloqiy, ijtimoiy-ma‘naviy g‘oyalarni diniy-tasavvufiy asar mazmuniga singdirib yuboradi. Har qanday diniy-tasavvufiy asar mazmun-mohiyati zamirida axloqiy-falsafiy, ijtimoiy-ma‘naviy masalalar yotadi.

Takrir san‘ati ham “Siroj ul-muslimin” asaridagi asosiy tasvir vositalaridandir. Navoiy juda ko‘p o‘rinlarda badiiy san‘atning bu turiga murojaat qiladi va fikr sanog‘iga, ta‘kidiga, kitobxon diqqati jamlanishiga erishadi:

Namoz ichra faroiz, ey xiradmand,
O‘n ikki nima aylabdur Xudovand.
Namozingga alardin **olti** doxil,
Yana **oltisi** xorij keldi hosil.
Bu oltidin **biri** qilsang ibodat,
Hadas birla najasdin **bir** tahorat.
Yana bir pok bo‘lmoqdur makon ham,
Yana avratni qilmoqdur nihon ham.
Yana bir vaqt bilmak kecha-kunduz,
Yana bir qibla sori aylamak yuz.
Yana bir niyat etmak bo‘ldi, bilgil,

Namoz albatta **niyat** birla qilg‘il. [Alisher Navoiy 2011: 605-606]

Bu takrorlar muallifning so‘z boyligi kamligidan emas, aksincha, badiiy maqsadga bo‘ysundirilgan: diniy-axloqiy masalalarni yoritishda soddalikka, ohangdorlikka erishish uchun xizmat qildirilgan.

Tansiq us-sifot (ar. “sifatlar tizmasi”) ma‘naviy san‘atlar jumlasidan bo‘lib, shoir bir baytda, shuningdek, ketma-ket bir necha baytda tasvir obyekti bo‘lgan biron buyum yoinki shaxsga xos bo‘lgan bir necha xususiyatni, unga nisbat berilgan sifatlarni paydar-pay sanab o‘tadi. [Y.Ishoqov 2014: 212]. Alisher Navoiy ushbu tasvir vositasidan asarning juda ko‘p o‘rinlarida mahorat bilan foydalangan. Ayniqsa, Allohning sifatlarini keltirishda bu san‘at turini qo‘llash muallifning nuqtadonligini namoyon etsa, shaxslar tavsifini berishda bu badiiy san‘at orqali lirik qahramonning ichki dunyosi, shu shaxslarga munosabati, rag‘bati, xayrixohligi ham yaqqol ifodalanadi. Masalan, Husayn Boyqaro ta‘rifiga e‘tibor qilaylik:

Ne shoh Sulton Husayn, ul shohi G‘oziy,
Mamolik shahlarining sarfarozi. [Alisher Navoiy 2011: 596]

Yoki zamonasining mashhur mutasavvufi Xoja Ubaydulloh Ahror Valiy tavsifi berilgan o‘rinlarda ham tansiq us-sifot san‘atidan unumli foydalangan:

Ki, bir kun Xojayekim charxi oli(y),
Hilolin istar oning oti na‘li.
Ravishda Shibli-yu Zunning‘a foyiq,
Ubaydulloh deb otin xaloyiq.

Kim, uldur peshvoyi ahli irshod,
Bu irshod etti sandin aylabon yod. [Alisher Navoiy 2011: 598]

Bundan tashqari, tanosib, ta‘did, tazod kabi badiiy san‘atlar ham asarda asosiy tasvir vositalaridan sanaladi, shuningdek, talmeh, tashbeh, ishtiyoq, tajnis, tarse kabilardan ham o‘rni bilan foydalanilganini kuzatish mumkin. Bunga ayrim misollarni yuqorida hamd va na‘t qismlari sharhida berib o‘tgan edik.

“Siroj ul-muslimin”ning til xususiyatlari ham o‘ziga xos bo‘lib, asar sodd va ravon uslubda, xalqona tilga yozilgan. Baytda ruknlar sonining oltita bo‘lishi asarning yengil o‘qilishini ta‘minlaydi. Asar leksikasida diniy tushunchalarni, shar‘iy amallar va sifatlarni ifodalovchi arabiy istilohlar anchagina. Bu tabiiy. Lekin Navoiy bu istilohlarni turkiy so‘zlar bilan bir jumlada shunday

ifodalaydiki, o'quvchini bu atamalar zo'riqtirib qo'ymaydi. Son so'z turkumiga qayta-qayta murojaat qilish ham adad tushunchalardan biri ekanligini ko'rsatadi. Grammatik jihatdan qaralsa, so'z va gaplarning o'zaro bog'lanishida turkiy tilga xos tuzilish shakllari yetakchilik qiladi. Asosan, uyushiq bo'laklardan, darak va buyruq mazmunidagi sodda va qo'shma gaplardan foydalanilgan.

XULOSA. Xulosa o'rnida shuni aytish lozimki, "Siroj ul-muslimin" asari shariat hukmlari, aqida ilmi qoidalari, imon va Islom asoslari haqida ilmiy va badiiy nuqtayi nazardan ma'lumot beruvchi she'riy o'quv qo'llanma bo'lib, u musulmonlar uchun dasturulamal sifatida xizmat qiladi. Bandaning bandaligi, mo'min-musulmon ekanligi, uning imon-u Islomi Robbul olaminning amr va nahyilariga so'zsiz va to'la-to'kis bo'ysunib, itoat etishida namoyon bo'lar ekan [Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf 2021: 57], Alisher Navoiyning ushbu asari o'z davri uchun ham, bugungi kun kitobxonni uchun ham nechog'li zarur ekanligini anglash qiyin bo'lmasa kerak. Shariat ahkomi va tariqat maqomlari haqida bitilgan bu mo'jaz manzuma haqida quyidagilarni xulosalash mumkin:

- asar XV asr adabiyotida yaratilgan ta'limiy manzuma janrining noyob namunasi sanaladi;
- asar badiiyat ilmlari uchligi doirasida tadqiq etilganda ham o'ziga xos jihatlari bilan ajralib turadi; ilmiy bilimlar badiiy uslubga ustalik bilan uyg'unlashtirilgan;

- asar insonni ma'naviy kamolotga boshlovchi badiiy adabiyot orqali diniy bilimlarni o'rganish imkonini beradi va Navoiyning o'ziga xos pedagogik mahorat egasi ekanligini ham namoyon etadi;

- muallifning shaxsiyati, ilmi, e'tiqodi, maslagi haqida ma'lum xulosa chiqarishda muhim manba vazifasini o'taydi;

- muallifning ijtimoiy-madaniy hayotdagi pozitsiyasini belgilaydi;

- XV asar madaniy-adabiy hayoti haqidagi tasavvurlarni kengaytirishga xizmat qiladi;

- shaxs tarbiyasida, axloqiy-ruhiy kamolotga erishishida, mukammal saodat yo'lini to'g'ri belgilab olishida Navoiyning bu asari "mo'jaz maktab" bo'la oladi;

- bugungi yosh avlodni tarbiyalash, islomiy ummat vakillarining e'tiqodini mustahkamlash, ularni turli yot g'oyalar ta'siriga tushib qolishdan himoya qilishda ushbu asarning ham alohida ahamiyati bo'lishi shubhasiz.

- "Siroj ul-muslimin" asarining tahrirtalab o'rinlarini asl matni asosida tuzatib, to'ldirib, sharhlar bilan mukammal holatga keltirib, qayta nashr qildirish adabiyotshunoslar oldida turgan vazifalardan biridir. Zero, Navoiy ulug' mutafakkir, o'tkir zehn va nodir iste'dod egasi, chuqur ilm va teran tafakkur sohibi, yurtparvar va xalqparvar siymo, chin inson va bashariyat g'amxo'ri, ilm-fan, san'at va madaniyat homiysi sifatida avlodlar uchun asrlar osha ibrat maktabi bo'lib qoladi.

Iqtiboslar/Snoski/Referencyes

1. Alisher Navoiy (Foniy). "Sittayi zaruriya". – Toshkent, 2008.
2. Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug'ati. 4 tomlik. I, II, III, IV jild. – Toshkent, 1983-1985.
3. Alisher Navoiy. Sirojul-muslimin. Vaqfiya. Mukammal asarlar to'plami. 20 jildlik. 16-jild. – Toshkent, 2000.
4. Alisher Navoiy. Sirojul-muslimin. Vaqfiya. To'la asarlar to'plami. 10 jildlik. 10-jild. – Toshkent, 2011.
5. Ibrohim Haqqul. Tasavvuf saboqlari. – Buxoro, 2000.
6. Najmiddin Komilov. Tasavvuf. – Toshkent, 2009.
7. Qur'oni karim ma'nolar tarjimasini. Tarjimon va izohlar muallifi Abdulaziz Mansur. – www.ziyouz.com kutubxonasi.
8. Qur'oni karim. – Muslim Pro ilovasi.
9. Qur'oniy va eng zaruriy duolar. – Toshkent, 2017.
10. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Mo'minning me'roji. – Toshkent, 2019.
11. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Mukammal saodat yo'li. – Toshkent, 2021.
12. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Ruhiy tarbiya. Poklanish. – Toshkent, 2022.
13. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tasavvuf haqida tasavvur. – Toshkent, 2021.

14. Sirojiddinov Sh. va boshq. Navoiyshunoslik (1-kitob). Darslik. – Toshkent, 2019.
15. Yoqubjon Ishaqov. So‘z san’ati so‘zligi. – Toshkent, 2014.

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

4-JILD, 1-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-4, НОМЕР-1

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-4, ISSUE-1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000